

**Je suis plein
de ressources !**

Je dépose mes
**RESSOURCES
ÉDUCATIVES
LIBRES**
sur Zenodo

**Le Département Formation des publics
m'accompagne, étape par étape.**

1 - J'assiste à l'événement REL* Tea Time

Lors des événements REL Tea Time, je m'informe sur les REL, je m'inspire des autres, je pose mes questions, je découvre Zenodo... dans la bonne humeur, autour d'un thé ou d'un café.

(Si j'ai des ressources déjà prêtes, je peux les ramener : les référents REL m'accompagneront dans le dépôt sur Zenodo en direct live !)

2 - Je prépare mon/mes support(s)

Je réunis sous un même dépôt tous les documents qui sont liés à une même formation (ex : la fiche pédagogique, le support de formation, le tutoriel vidéo envoyé en amont, l'exercice proposé en séance, etc.).

Je privilégie les formats modifiables réalisés sur la suite Microsoft Office, la suite Libre Office ou les formats texte ouverts.

3 - Je contacte les référents REL du SCD

Par mail ou par téléphone, je peux contacter [] en BU Droit-Gestion, [] à LILLIAD ou [] en BU SHS. Ils sont là pour m'informer et répondre à mes dernières questions avant le « grand saut ».

4 - Je réalise mon dépôt sur Zenodo

Pour cela, je suis, étape par étape, le mode d'emploi disponible sur mon ENT SCD (*Département Formation des publics > Zenodo*).

Attention : le dépôt doit être validé par la Commission Pédagogie de l'ADBU avant d'être visible sur Zenodo.

*Ressources Éducatives Libres

